

МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

MACHINE LEARNING MODELS FOR PREDICTING THE VALUE OF REAL ESTATE

ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА,

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

СОЛОВЬЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

SOLOVYEV DMITRY OLEGOVICH,

National Research Nuclear University "MEPhI".

IVANOVA VICTORIA YURYEVNA,

National Research Nuclear University "MEPhI".

В данной статье рассматриваются различные модели машинного обучения, применяемые для прогнозирования стоимости недвижимости. Представлена классификация моделей машинного обучения на обучение с учителем и без учителя, приведены их особенности и охарактеризована применимость к задачам оценки стоимости недвижимости. Описаны этапы разработки и оценки моделей, включая предварительную обработку данных, выбор модели, обучение и оценку эффективности. Особое внимание уделено метрикам оценки точности моделей и необходимости включения геоданных для улучшения качества прогнозов. Проанализированы примеры успешного применения алгоритмов линейной регрессии, случайного леса и градиентного бустинга в данной области.

This article discusses various machine learning models used to predict the value of real estate. The classification of machine learning models for teaching with and without a teacher is presented, their features are given and their applicability to real estate valuation tasks is characterized. The stages of model development and evaluation are described, including data preprocessing, model selection, training, and performance evaluation. Special attention is paid to methods for evaluating the accuracy of models and the need to include geodata to improve the quality of forecasts. The examples of successful application of linear regression, random forest and gradient boosting algorithms in this field are analyzed.

Ключевые слова: машинное обучение, прогнозирование, стоимость недвижимости, модели, алгоритмы, оценка, данные, геоданные.

Key words: machine learning, forecasting, real estate valuation, models, algorithms, evaluation, data, geospatial data.

Введение.

Жилая и коммерческая недвижимость формируют рынок, который отличается уникальными чертами и представляет собой комплекс взаимодействий между участниками таких сделок, как покупка, продажа и аренда, включая покупателей, продавцов, владельцев, агентов и риелторов. Этот рынок разделяется на несколько сегментов [1; 2]:

- Жилой сегмент, включающий квартиры, комнаты, дома и коттеджи;
- Коммерческий сегмент, охватывающий объекты, приносящие доход, такие как ма-

газины, склады и офисы;

- Сегмент земельных участков.

Прогнозирование стоимости недвижимости – одна из ключевых задач в области анализа данных и экономики. С ростом объема доступной информации и развитием вычислительных мощностей машинное обучение стало мощным инструментом для решения этой задачи. Машинное обучение позволяет создавать модели, способные анализировать огромное количество факторов и их взаимодействий, влияющих на стоимость недвижимости. Это позволяет добиваться высокой точности прогнозов, что важно для всех участников рынка недвижимости, включая покупателей, продавцов, инвесторов и финансовые институты. Точные данные о стоимости недвижимости необходимы для разработки эффективной государственной и муниципальной политики в области жилищного строительства, налогообложения и градостроительства. Модели машинного обучения могут предоставлять ценные прогнозы и аналитические данные, которые помогут принимать обоснованные решения на уровне руководства. Алгоритмы машинного обучения могут выявлять скрытые закономерности и тенденции, которые могут быть незаметны при использовании традиционных аналитических методов.

Модели машинного обучения для прогнозирования стоимости недвижимости.

Машинное обучение – это подраздел искусственного интеллекта, который фокусируется на разработке алгоритмов, способных обучаться на данных и делать прогнозы или принимать решения без явного программирования для каждой задачи. В основе машинного обучения лежит создание моделей, которые адаптируются и улучшают свою производительность с увеличением количества доступной информации. Эти модели можно применять в самых разнообразных областях, включая финансы, медицину, образование, и, конечно же, оценку недвижимости [3].

Модели машинного обучения можно разделить на две основные категории: обучение с учителем и без учителя. Обучение с учителем включает модели, которые обучаются на наборе данных, содержащем входные данные и соответствующие им метки (целевые значения). Задача таких моделей – научиться прогнозировать метки на новых данных, основываясь на известных примерах. Это подходит для задач, где цель четко определена, как, например, в прогнозировании цен на недвижимость [4].

Обучение без учителя включает алгоритмы, которые работают с наборами данных без меток и стремятся идентифицировать скрытые структуры в данных. Это может быть полезно для сегментации рынка или определения аномалий в данных о недвижимости [5].

На рис. 1 представлены виды моделей машинного обучения.

Рис. 1. Виды моделей машинного обучения

Разработка модели машинного обучения включает несколько ключевых этапов [6; 7]:

- Предварительная обработка данных. Очистка и подготовка данных является первым шагом, который включает обработку пропущенных значений, кодирование категориальных переменных и нормализацию данных;
- Выбор модели. В зависимости от типа задачи и природы данных, выбирается подходящий алгоритм обучения;
- Обучение модели. На этом этапе алгоритм обучается на подготовленном наборе данных, стремясь минимизировать ошибки и улучшить точность прогнозирования;
- Оценка эффективности. После обучения модель оценивается на отдельном тестовом наборе данных, чтобы проверить её способность к обобщению на новых данных. Используются такие метрики, как точность, коэффициент детерминации и среднеквадратичная ошибка.

Методы оценки модели машинного обучения.

Оценка модели машинного обучения в задачах прогнозирования включает использование метрик для измерения точности предсказаний модели относительно фактических значений. Важные метрики для регрессионных задач включают [8]:

- Среднеквадратичная ошибка (MSE) – измеряет среднее квадратов ошибок между предсказанными и фактическими значениями;

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y - \hat{y})^2$$

где, n – общее количество наблюдений; y – фактическое значение; \hat{y} – прогнозируемое значение модели.

- Коэффициент детерминации (R^2) - указывает на процент вариации в целевой переменной, который объяснён независимыми переменными;

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y - \hat{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y - \bar{y})^2}$$

где, n – общее количество наблюдений; y – фактическое значение; \hat{y} – прогнозируемое значение модели; \bar{y} – среднее значение зависимой переменной по всем наблюдениям.

- Средняя абсолютная ошибка (MAE) – среднее абсолютное значение ошибок, что дает представление о размере ошибок без учета их направления.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y - \hat{y}|$$

где, n – общее количество наблюдений; y – фактическое значение; \hat{y} – прогнозируемое значение модели.

Помимо этого, следует применять методы, такие как перекрестная проверка (cross-validation), чтобы обеспечить, что модель не переобучена и хорошо работает на незнакомых данных. Эти подходы помогают подтвердить надёжность и обобщающую способность модели, что критически важно для принятия обоснованных решений на основе её предсказаний.

Методы машинного обучения предоставляют мощные инструменты для построения моделей, способных точно предсказывать стоимость недвижимости на основе различных факторов и взаимодействий между ними. Линейная регрессия, случайный лес и градиентный бустинг являются одними из наиболее эффективных алгоритмов для решения данной задачи,

обеспечивая высокую точность и надежность предсказаний.

Тем не менее, для дальнейшего улучшения качества прогнозов и учета дополнительных факторов, необходимо использовать геоданные. Геоданные предоставляют ценную информацию о пространственных характеристиках объектов недвижимости, таких как местоположение, близость к инфраструктурным объектам, качество окружающей среды и многие другие.

Работа с геоданными позволяет извлечь дополнительные признаки, которые могут существенно влиять на стоимость квартир. Включение этих признаков в модель машинного обучения способствует повышению ее точности и более глубокому пониманию факторов, определяющих цену недвижимости.

Заключение.

Модели машинного обучения предоставляют инструменты для точного прогнозирования стоимости недвижимости на основе различных факторов и их взаимодействия. Использование таких алгоритмов, как линейная регрессия, случайный лес и градиентное ускорение, позволяет достичь высокой точности и надежности прогнозов. Для дальнейшего повышения качества прогнозов необходимо включать в анализ дополнительные данные, такие как геоданные, которые дают информацию о пространственных свойствах недвижимости.

Использование геоданных позволяет учитывать такие факторы, как местоположение, близость к объектам инфраструктуры и качество окружающей среды, что существенно влияет на стоимость недвижимости. Включение этих функций в модели машинного обучения способствует более точным прогнозам и лучшему пониманию факторов, определяющих цены на рынке недвижимости. Таким образом, машинное обучение в сочетании с геоданными открывает новые горизонты для анализа и прогнозирования недвижимости, помогая принимать более обоснованные и точные решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Максимов С.Н. Экономика недвижимости. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 447 с.
2. Козловская, С.А., Четверикова, А.Д., Колесник, А.В. Оценка жилой недвижимости в Москве и Московской области за 2016-2022 гг. // Научная статья. 2022. №63. С. 63-72.
3. Валиаппа Л., Робинсон С. Машинное обучение. Паттерны проектирования. Подготовка данных, создание моделей, внедрение в производство. 1-е изд. СПб.: БХВ, 2022. 448 с.
4. Богданова М.Г. Теория вероятностей и математическая статистика. Часть 2: Регрессионный анализ, дисперсионный анализ / М.Г. Богданова, О.В. Старожилова; Федеральное агентство связи, ФГБОУ ВПО "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики". Самара: ИНУЛ ПГУТИ, 2015. 144 с.
5. Шолле Ф. Глубокое обучение на Python. 2-е изд. СПб.: Издательский дом «Питер», 2023. 576 с.
6. Вандер Плас Дж. Python для сложных задач: наука о данных и машинное обучение. 1-е изд. СПб.: Питер, 2022. 576 с.
7. Феннер М. Машинное обучение с помощью Python для всех: руководство по созданию систем машинного обучения: от основ до мощных инструментов / пер. с англ. М. А. Райтмана. М.: Эксмо, Бомбора, 2024. 671 с.
8. Кубаракис М. Геопространственная наука о данных: практический подход к созданию геопространственных приложений с использованием технологий связанных данных / под ред. М. Кубаракис. Нью-Йорк: Association for Computing Machinery, 2023. 336 с.

© Иванова В.Ю., Соловьев Д.О., 2024.